

МҲНӘММӘД ФҮЗУЛИНИҢ НАКИМ ВӘ НАКИМИЙҮӘТ НАҚҚИНДА
DÜŞÜNCƏLƏRİNİN POETİK TƏQDİM VƏ TƏCƏSSÜMÜ
ПОЭТИЧЕСКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ И ВОПЛОЩЕНИЕ МЫСЛЕЙ
МУХАММАДА ФИЗУЛИ О СУДЬБЕ И ВЛАСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14165376>

Lalə İkram qızı Əlizadə

filologiya elmləri doktoru, professor
Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti

E-mail: tarana_abasova@bk.ru

Лале Икрам кызи Ализаде

доктор филологических наук, профессор

Аннотация. В статье представлены с характерными цитатами ценные мысли и смелые для своего времени представления о мире, периоде, правительстве и правителе, занимающие исключительное место в богатом творчестве поэта-мыслителя средневекового исламского мира Мухаммада Физули. Создается впечатление, что поэт раскрывал свой интеллектуальный настрой и гражданскую позицию через советы, с одной стороны, и критику, с другой. Конечно, Физули не был историком-летописцем. Поэтому его произведения о исторических событиях реализованы в свете художественного мышления. Как известно, научные, общественные, религиозно-философские, мистические мысли и взгляды Физули представлены в образах и символах. В связи с этим зачастую бывает сложно определить его конкретный адрес. Те, кто знаком с мрачной атмосферой литературной и общественной среды Средневековья, могут дать правильный и объективный анализ этого вопроса.

Наша нынешняя статья направлена на правильное понимание основной сути социальной сатиры поэта, покрытой аллегорией. Помимо того, что М. Физули был лириком, он критиковал недостатки среды, в которой жил, выявлял минусы общественно-политической формации, в которой вырос, напоминал и давал советы не только своим современникам, и в том числе нам. Мы тоже попытались объяснить все это на соответствующих литературных примерах и еще раз поверили в мудрость слова поэта.

Ключевые слова: глобальный, унижение, оппозиционер, жадность, жалоба, правитель, ода, маснави.

Xülasə

Təqdim olunan yazımızda mütəfəkkir şair Məhəmməd Füzulinin zəngin yaradıcılığında müstəsna yer tutan dünya, dövr, hakimiyyət və hakim haqqında dəyərli və zamanəsi üçün xeyli cəsarətli fikirlər dilə gətirdiyi səciyyəvi sitatlarla təqdim olunur. Bir tərəfdən nəsihət, digər tərəfdən də tənqid yolu ilə öz ziyalı münasibətini, vətəndaş mövqeyini ortaya qoyduğu görünür. Əlbət ki, Füzuli tarixçi-salnaməçi deyildi. Odur ki, onun əsərləri bədii təfəkkür işığında gerçəkləşir. Bəlli olduğu kimi, Füzuli istər elmi, istər ictimai, istər dini-fəlsəfi, irfani düşüncə və mülahizələrini obrazların və obrazlılığın içində təqdim edilir. Elə bu cəhətdən də çox vaxt onun konkret ünvanını müəyyənləşdirmək çətinləşir. Orta əsrlər ədəbi-ictimai mühitinin abu havasına bələd olanlar bu məsələnin doğru, obyektiv təhlilini verə bilər.

Mövcud məqaləmiz şairin alleqoriya örtüyünə bürünən ictimai satirasının əsas məğzinin düzgün anlaşılmasına yönəlmişdir. M.Füzuli bir lirik olmaqla yanaşı, həm də yaşadığı mühitin, yetişdiyi ictimai-siyasi formasiyanın naqisliklərini, çatışmazlıqlarını tənqid etməklə yanaşı, öyüd və nəsihət etmişdir. Biz də bütün bunları müvafiq ədəbi örnəklər əsasında açıqlayıb ortaya qoymağa çalışmış, şair sözünün hikmətinə bir daha inanmışıq.

***Açar sözlər:** global, zillət, müxalif, tamah, şikayət, hökmdar, qəsidə, məsnəvi.*

Dahi Azərbaycan şairi, mütəfəkkir alim Məhəmməd Füzulinin zəngin ədəbi irsində ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə dair mülahizə və münasibətləri, dini-fəlsəfi baxışlarının bədii-estetik obrazlı təqdimi, lirik-psixoloji, həmçinin yumoristik-satirik planda, eyhamla, məcazi tərzdə öz əksini tapmışdır. Böyük demokrat Cəlil Məmmədquluzadə Füzuli haqqında 1925-ci ildə “Füzuli” adlı məqaləsində yazırdı ki, Füzuli o qədər xalqın həyatını əhatə edə bilən bir şair olmuşdur ki, deyilməmiş bir söz qoymayıbdır. “Əruz şairləri şeir yazanda Füzuli gəlib durur gözünün qabağında, deyir ki, ölsən də mənim təsirimdən çıxma bilməyəcəksən. Molladan yazmaq istəsən yazmışam. Varlıdan yazmışam. Rüşvətdən yazmışam. Bu gün – sabah gəldən, yəni zafra-zaftradan yazmışam. Bütün işini-gücünü, dərslərini buraxıb şeir yazanlardan yazmışam. Müxtəsər, hər şeyi əhatə eləmişəm. Nə qədər bu üsul varsa, mən də varam...” (4, s. 339).

M.Füzulinin xüsusilə lirik-epik əsərlərində bu üsulu görmək çətin deyildir. Şair yaşadığı mühidə mövcud rəzalətlərin, çirkin hadisələrin, insanlar arasındakı paxıllıq, xəyanət, gözügötürməzlik kimi mənfi xüsusiyyətlərin tənbeh və qınaqla, incə yumorla, nəsihətamiz yolla islahın arzulamış, mənəm-mənəmlilik qovğası, hakimiyyət hərisliyi ilə cahangirlik iddiasında olan zamanə padşahlarını, dövlət məmurlarını, var-sərvət sahiblərini lirik-psixoloji əhval-ruhiyyə üzərindən sarkazm- eyhamla, məcaz-metafora dili ilə məzəmmət etmişdir. Baxmayaraq ki, məşhur beytlərinin birində:

Məndən, Füzuli, istəmə, əşari-mədhü zəmm,
Mən aşiqəm, həmişə sözüm aşiqanədir.

– deyə tənqid və tərifdən uzaq olduğunu bəyan edib. (2, s. 238).

Buna görə mövcud yazımızda Məhəmməd Füzuli yaradıcılığının fərqli bir istiqaməti – ictimai problemlər ətrafında fikrimizi çatdırmağa çalışmışıq.

Məsələ burasındadır ki, bir humanist, bir mütəfəkkir ikən Füzuli Sultan Səlim, Sultan Süleyman, Şah İsmayıl, Şah Təhmasib kimi hakimi-mütləqlərin törətdikləri fəlakətləri, axıdılan günahsız qanları görüb də biganə qala bilməzdi. İmam Hüseyn aşiqi kimi saf, təmənnəsiz həyat tərzini sürən, incə qəlbli şair Məhəmməd Füzuli aşiqi-sadiqliklə dünyəvi ləzzətləri insanlıq-irfan fəlsəfəsini heç də ayırmamışdır. Şair könül acılarını, ürək çırpıntılarını, bəşəri problemləri dilə gətirərkən, insanlara ölümdən sonrakı həyat haqqında düşüncələrini məhz özünün tükənməz bədii istedadının ecazları ilə təlqin etmək istəmişdir. Mətnaltı ifadə tərzini ilə şair çoxqatlı, dərin məzmunlu, qlobal ideya və məntiqi, məcazi deyim üsulunun mübhəmliyi və mürəkkəbliyi xüsusunda danışmaq tədqiqatçıdan bunun şərh və izahına müstəsna yanaşma və həssaslıq tələb edir.

Feodal dövrünün qanun-qaydaları, üsul-idarəsi şəraitində, ölkələr arasındakı xoş diplomatik münasibətlər, millətlərin, xalqların əmin-amanlıq şəraitində yaşaması arzusu şairin ruhuna hakim kəsilmiş, onu daim düşündürmüşdür. Sülh, yoxsa müharibə, azadlıq, ya köləlik? Bu tipli həyati problemlər Füzulinin alleqorik səpkidə olan poemalarında, xüsusilə “Bəngi Badə”, “Söhbətül əsmar”da özünün yüksək təcəssümünü tapmışdır. Poemada müəllifin hakim dairələrə, tarixi şəxsiyyətlərə, məmləkətlər fəth edib, əhalini soyub-talayın, fəthlik, dövrün yeganəsi olmaq naminə, hətta ən yaxın adamlarını, doğmalarını belə aradan götürməkdən, qılıncdan keçirməkdən çəkinib, usanmayan sultanlara öyüd, nəsihət ruhlu müraciəti, tövsiyəsi formaca şərti poetik fiqurlarının Bəng ilə Badənin xəbər aparıb gətirən elçiləri bu günün anlamında desək, diplomatları, əsgərlər, saray əyanları, müşavir və mülazimlər, sərxoşluq gətirən uyuşdurucular, süfrə təamları, meyvə-çərəz, içkilər və s. epizodik surətlər, tarixi hadisələr fonunda – şərtləndirməklə alleqoriyanın üstü örtülü, ifadə və inikas tərzilə canlandırılır. Lirik şeirimizin atası sayılan M.Füzulinin yaradıcılıq stixiyasına çox da uyğun gəlməyən bu vasitəyə müraciəti səbəbsiz deyildi. Bunun, əlbətdə, səbəbi vardır. Birincisi odur ki, müəllif hakim dairələrin qəzəbindən qorunmaq üçün bir vasitə kimi, ikincisi isə fərqli bədii düşüncə tərzini nümayiş etdirməklə, təmsili yolla müxalif münasibəti dilə gətirməklə oxucunu cəlb etmək vasitəsi kimi yararlanır.

Tarixi xronikadan kiçik bir məlumatı xatırlatmaq yerinə düşür.

Bəlli olduğu kimi, əsər Səfəvi dövlətinin banisi şair-hökmdar Şah İsmayıl Xətaiyə (1486-1525) ithaf edilmişdir. Poemanın 1508-ci ildə Şah İsmayıl Bağdadı

işğalı zamanı yazıldığını güman edənlər olsa da, Şah İsmayıl itəf olunan bir beytdən anlaşılır ki, əsər 1510-1524-cü illər arasında yazılmışdır.

Ol ki, başlar zamanda bəzmi – fəraq,
Padişahlar başından eylər ayaq (3, s. 238).

Tədqiqatçıların gəldikləri məntiqi qənaətə görə, M.Füzuli bir məşhur tarixi hadisəni, yəni Şah İsmayılın padişahlar başından qədəh hazırlanmasını xatırladarkən 1510-cu ildə Şeybani xan ilə Şah İsmayıl arasında baş vermiş müharibədə Şah İsmayılın Şeybani xanı öldürüb, qafa tasını qızıla tutub məclisdə qədəh kimi işlətməsinə işarə etmişdir (Bax: 1, s. 220.).

Adından da göründüyü kimi, rəmzi-simvolik xarakter daşsa da, əsər çox ciddi ictimai-siyasi mahiyyətə malikdir. Bəng ilə Badənin bir-birinə müasir dillə desək, nota və elçi – səfir göndərmələri, dava-dalaşı və müharibələri nəticəsində günahsız insanların başına gətirilən fəlakətlər dilə gətirilir. İki hökmdarın mənəm-mənəmlik, dünyagirlik ehtiraslarının iki qohum millətin düşmənçiliyinə səbəb olmasını humanist şairimiz ürək ağrısı, böyük təəssüb və təəssübkeşlik hissləri ilə çatdırır. Məzlum xalqın acınacaqlı vəziyyəti, saray əyanlarının, məmurların ikiüzlülüüyü, saqi, ərəq, buzə (pivə), nəbiz (xurma şərabı), məcun, əfyon, məzə, mövüc və kabab kimi rəmzi surətlərin hərəkətləri də padişah saraylarında baş verən qanlı hadisələrindən xəbər verir. Həm də dövlət başçılarının intriqaclarının qurbanları kimi canlandırılır, təqdim olunur.

Bəngin və Badənin saray məclislərində baş verən hadisələrin təsvirinə diqqət yetirək. Belə məclislərin birində saray əyanları ilə sərxoşluğu nəticəsində Badənin Saqiyyə acıqlanması və ondan Bəngin başını gətirməsi tələbi dramatik vəziyyət yaradır.

M.Füzuli burada Bəng ilə Badənin timsalında dövlət idarəçiliyinə əhəmiyyət verməyən, siyasi-diplomatik münasibətlər qurulmasına, beynəlxalq əlaqələr yaradılmasına məhəl qoymayan, zor gücünə sərvət toplamaq, işğalçı müharibələrlə dinc məmləkətləri viranəyə çevirərək, günahsız xalqın qanını tökən, hegemonluq iddiası ilə alışıb yanan hökmdarları alleqorik planda, məcaz-metafora örtüyündə tənqid hədəfinə çevirmişdir. Müəllif yeri gəldikcə insanları adi məişət həyatlarında pis vərdişlərdən, haram işlərdən uzaq qalmağa çağırmış, Allahın verdiyi nemətlərdən xeyir işlər üçün istifadə etməyi, əmin-amanlıq içində ömür sürməyi nəsihət və tövsiyə də vermişdir. İndi “Bəngü Badə”dən müvafiq parçaya diqqət yetirək. Badənin əyanları: Əraq, Buzə, Nəbiz meynuş edərək bədməst olurlar. Badə Saqidən Bəngi tərifləməsinə eşidir və bundan qəzəblənərək deyir:

Anladım, böylə rəngi-ruyindən,
Bu dilirənə göftü kuyindən.
Ki, xəyali-nifaq edibsən sən,
Bəng ilə ittifaq edibsən sən (3, s. 24).

Bunun ardınca, qasidliyi boynuna alan Buzə Badənin Bəngə hikkəli sözlərini – sifarişlərini gətirir. Bəngə məxsus pis sifətləri sadalayandan sonra bunun müqabilində özünü tərifləyir. Burada tənqid motivi, hədəfi saray intriqaı, özbaşınalıq və hökmdarların dövləti, xalqı yox, özlərini düşünmələridir. Əzilən, döyüşlərdə həlak olan günahsız adamların taleyi, elə sarayın xırda xidmətçiləri də belələrinin əlində bir oyuncağa çevrildi. Müəllifin tənqid hədəfləri və bunların bəşər tarixində oynadıqları fəlakətlər mənfi təsirlər üstüörtülü, dolayısı yolla belə və təmsili obrazlar vasitəsilə təqdim olunur.

Füzuli qitə, qəsidə və başqa janrlarda yazdığı əsərlərində də dövlətin ağılla, ədalətlə idarə olunmasının vacibliyini bildirir. Aşağıda nümunə gətirəcəyimiz bir parçada da müəllimə xitabla, əslində yenə də dünyanı hegemonluqla idarə edən firoumları nəzərdə tutur. Yeni kəşflərin müəlliflərini, elm sahiblərini cəmiyyətin, insanların xeyrinə yönəlməsini tövsiyə edir. Azərbaycanca “Divan”ın dibaçəsində elmsiz şeiri əsası, bünövrəsi olmayan binaya bənzədir, bununla belə, elmin insanların xeyrinə, rifahına xərclənməsi əvəzinə bədxahlığa çevrilməsini də fitnə-fəsad iş, cəlladların əlində bir qətli-am aləti olmasına işarə ilə yazır:

Ey müəllim, aləti-təzvirdir əşarə elm,
Qılma, əhli-məkrə təlimi-məarif zinhar!
Hiylə üçün elm təlimin qılan müfsidlərə,
Qətli-am üçün verər cəlladə tiği-abidar.
Hər nə təzvir etsə əhli-cəhl ona olmaz səbat,
Məkri-əhli-elmdir, əsli-fəsadi-ruzigar (2, s. 375).

Elmin nailiyyətlərindən hiylə üçün yararlanan, məkr əhlinə təlim verib onları maarifləndirən müəllimə üz tutub bu yoldan çəkəndirməyə çağırır. Çünki onlar cahillərə hiylə dərsi verməklə ruzigarı, insanların həyatını məhv edirlər. Bu gündə, eyni fikri söyləmək olar ki, yeni texnologiyalar, kəşflər xəşbəxt ömür, firavan dolanışq üçün tətbiq olunmursa, bu bəşəriyyətin fəlakətinə gətirib çıxarar. Nə qədər real, gerçək həyatımızla səsləşən fikir, narahatçılıq ifadə olunur.

Füzuli qəsidələrində nəsihətçilik ruhu aparıcıdır, çünki o, hörmət bəslədiyi, inandığı zamanə padşahlarını Şah İsmayılı, Osmanlı sultanı Səlim və Bağdad hakimlərinə, nüfuzlu şəxsiyyətlərə müraciətlə ölkəni ədalətlə idarə etməyə səsləmişdir. Qalib gəlmiş hökmdarlara qəsidələr ithaf etməklə onların haqq yoluna gələcəklərinə səmimiyyətlə ümid etmişdir. Doğrudur, şair heç özü də onlardan bir səxavət və insaf görməyib, yeri düşəndə özünün incikliklərini dilə gətirib. Hökmdarlara ölkəni necə idarə etməli olduqlarını aşağıdakı qəsidəsində çox aydın və səmimi şəkildə dilə gətirir:

Hakim oldur ki, onun olmaya zatında təmə
Hakim oldur ki, onun olmaya felində riya.

Hakim oldur ki, müvafiq ola hökminə qədər,
Hakim oldur ki, mütabiq ola əmrinə cəza.
Şəmdən görsə ki, pərvanəyə bir zülm yetər,
Kəsə basin, deməyə: zayə olu, nəfi-ziya.
Bulmayın dövləti-tovfiqi-inayət həqdən,
Nə rəva kim, qıla icrayi-hökumət dəva. (2, s. 131-132).

Burada konkret desək, şairin bir naseh kimi dövlət başçısının öz vəzifələrini, dövlət idarə etməyin nə qədər çətin və məsuliyyətli olduğunu bədii dilin eyhamı ilə çatdırıldığını görürük. Hətta, səhf hökümlər ucbatından baş verəcək müsibətləri, məzlumların ahu-zarını və hökumətin-hakimiyyətin süqutuna səbəb olacağını da ürək ağrısı ilə çatdırır.

“Söhbətül əsmar” poemasında da eyni problemlə qarşılaşırıq. Alleqorik dillə təbiət, onun min bir möcüzəsi, bütün canlı və cansız varlıqlar ictimailəşdirilir, onların surətində təcəssüm tapır, təbiətin şah əsəri olan insanın xisləti, xarakteri şərti olaraq bitkilərə köçürülür. Yaxşılıqlar və pislilər, xeyirxahlıq və bədxahlıq, sülh və qovğa, təvazökarlıq və lovğalıq və s. (mənəvi-psixoloji anlayışlar) insan xarakteri şərti fiqurlara köçürülür. Dünyaya meydan oxuyan, bəşəriyyətin taleyi ilə oynayan, xalqa bədbəxtlik, ölüm gətirən metaforik obraz olan Qovun, əslində bütöv bir hakimiyyətin idarə üsulunu təmsil edən zəmanə hökmdarı kimi ümumiləşdirilir. O, əvvəl özünü hakim saydığı məkanda başqalarına meydan oxuyan, üstünlükdən dəm vuran saray əhlinin vəzifələrini əlindən alır. Xiyarın dərisini soydurur, Hindevanəni, Gərməyi yaralayıb pis hala saldırır, Qarpızı şaqqalatdırır, Şəmmaməni bir kənara atır, sonra da qeyz ilə ayağa qalxaraq özünü həddən artıq vəsf edir, nəticədə xişm ilə başını yarıb.

Deməliyik ki, burada bitki və tərəvəzlərin əksində təkə bir saray mühiti, konkret hadisə və ya əhvalat deyil, daha dərin, qlobal fəlsəfi, ictimai problem diqqət mərkəzinə çəkilir. Poemanın finalında müəllif təkəbbür və mənəm-mənəmliyin nə ilə nəticələncəyinə işarə ilə mətləbi belə yekunlaşdırır:

Bunu görüb ol xücestəsima,
Bustanə həm etməyib tamaşa.
Bildi ki, bu dövrdə vəfa yox,
Dünyanı sevən çəkər cəfa çox.
Bildi ki, olub bu deyir fani,
Tərk eylədi ləzzəti-cahani.
Dünya işinin mədarı yoxdur,
Heç kimsəyə etibarı yoxdur...
Bu köhnə evin vəfası yoxdur,
Əndühü gəmə cəfası çoxdur (3, s. 276).

Elə yeri gəlmişkən onu da deyək ki, həyatı da, ölümü də, hər şeydən əvvəl, mənəvi-ruhani mənada anlayıb, ona beləcə fəlsəfi idrak mövqeyindən tapındığından Füzulinin ədəbi qəhrəmanlarında da fiziki-cismani rahatlıq, qazanc, maddi mənfəət arzusu, inqilab, üsyankarlıq ruhu prioritet, əsas deyil. “Söhbətül-əsmar” poemasında da müəllif meyvə və tərəvəzlərin timsalında bir-biri ilə vuruşan, müharibə aparan, tərəfləri göstərməklə məhz insanlara mənəvi gözəlliklər uğrunda mübarizə aparmağı, ruhən, qəlbən pak və günahsız olmağı, daxilən təmizlənməyi təlqin edir. Əsərin ideya-estetik mündəricəsi budur. Füzuliyə görə, təkamül və inkişaf cəmiyyətin saflaşması, dəyişməsi üçün yeganə xilas yoludur. Məsələ burasındadır ki, bu məlum həqiqəti kim necə, nə tərzdə qəbul edir. Poemada ayrı-ayrı metaforik-rəmzi obrazları səciyyələndirmək, onların dialoqlarında, eyham, kinayə, lovğalıq və təhnə ilə bir-birilə etdikləri hücumlarına, söz döyüşləri ilə dramatik vəziyyət yaradılır, ictimai faciə ilə yekunlaşır. Poemada müharibə, döyüş səhnələri müəllifin seçdiyi xüsusi təhkiyə üsulu vasitəsi ilə gerçəkləşir.

“Söhbətül əsmar” poemasında hadisələr bir xücestəsima şəxsin başına gələn əhvalat axarında təhkiyə olunurdusa, digər bir alleqorik əsərində obyekt-məkan olaraq insan bədənini, onun fiziki və ruhi-mənəvi aləmi seçilir. Bu fars dilində yazılmış “Səhhət və Mərz” əsəridir.

Dahi şairin nəsihət ruhlu nəsr əsərlərindən “Səhhət və Mərz” adlı fəlsəfi-estetik mahiyyət daşıyan məşhur elmi traktatı daha iki adla tanınır: “Hüsn və Eşq” və “Ruhnamə”. Bu heç də təsadüfi deyil. Zahirən insan orqanları, onun fiziki və mənəvi qabiliyyətləri əsərin qəhrəmanları kimi çıxış etsələr də, müəllifin burada qoyub həll etmək istədiyi problem daha dərin və mürəkkəbdir. Konkret desək, mütəfəkkir şairin düşüncəsində sağlam bədəndə sağlam ruh və xoşbəxt həyat olduğu kimi cəmiyyətdə də insanlar arasında, dövlətçilik məsələsində sabitlik, ədalət, sülhpərvərlik olmasa, istənilən hakimiyyət çökə biləcək. Bu ictimai, sosial təfəkkür tərzini olmaqla yanaşı, həm də zamanına görə çox məsuliyyət tələb edən tənqidi fikir idi. Gözəllik – eşq anlayışı isə müstəqim və məcazi mənalarda insan psixikasının, eləcə də mənəvi tələblərinin, dünyaya yaşamaq eşqilə baxmağın, həyatı nemətlərdən lazımı qədər zövq almağın önəmli bir vasitəsi kimi təqdim olunur. Ruh klassik ədəbiyyatda insanın dünyaya gəlməzdən və dünyadan köçəndən sonrakı əhvalının bədii-fəlsəfi anlamında təqdim təfsiridir. M.Füzuli də bu möhtəşəm əsərində həmin problemlərin obrazlı təsvir və təcəssümünü vermişdir.

Əsərin məzmunundan görünür ki, müəllif insan bədənində ruhun fəaliyyətini fəlsəfi-dini baxışlar yönündən, sağlamlıqla xəstəliyin daim mövcudluğunu insan xislətində yer alan estetik-psixoloj əhval-ruhiyyəni xeyirxahlıq-bədxahlıq, gözəllik-çirkinlik, məhəbbət-nifrət anlayışlarını poetik fiqurlar timsalında təsvir və təqdim edərkən son dərəcədə böyük elmi-bəşəri mövzunun ərsəyə gətirmişdir. Maraqlı odur

ki, Füzuli insan bədənini bir ölkə timsalında verərkən, onun yeddi hissədən ibarət şəhər və qalaları, arxlarından və s. söz açarkən hər kəsin anlaya biləcəyi real məişət alleqoriyası dilində danışır. İnsan bədəni və ona məxsus hər şey istiarələşir, müxtəlif xarakterli adamlar, cəmiyyətdə mövcud olan müsbət və mənfi hadisələri təmsil edən surətlər sanki bir rəssam qələmində canlandırılır. Cəbərut aləmindən (ruhlar aləmindən bizim yaşadığımız real dünyaya) aləmi-nasutəyə – bizim yaşadığımız məkana gəlib düşən Ruhun sərgüzəşti ikili səciyyə daşıyır. Ruhun bir müddət insanlar yaşayan aləmdə dolandıqdan sonra gördüyü naqisliklərdən inciyib, peşmançılıqla öz ilkin yerinə qayıtması vəhdəti-vücut anlayışından gələn dini təsəvvüfi görüşlər alleqorik müstəvidə öz bədii-fəlsəfi həllini tapır.

M.Füzulinin bu alleqorik əsərində gördüyümüz mütərəqqi düşüncələri, zamanına görə qabaqcıl tibbi bilikləri, müxtəlif xəstəliklərin baş vermə səbəbi, bunun fəsad və faciəli nəticələri bir təbib loğman səviyyəsində açıqlanır, həm də heyrət doğurur. Bəllidir ki, Orta əsrlər Füzuli dövründə müxtəlif elmi biliklər böyük ədiblərin yaradıcılığında poetik dillə, məcazi təsvir və ifadə vasitələri ilə yayılmış, qiymətləndirilmişdir. Bunun səbəbi isə bir tərəfdən şair təxəyyülünün tələbi və genişliyi, digər tərəfdən ictimai-siyasi mövqeyi qorumaq, üstüörtülü şəkildə gizli sözlə etiraz və müxalif fikirləri çatdırmaq idi.

M.Füzulinin sırf alleqorik əsərləri ilə yanaşı, lirik-psixoloji ruhlu məhəbbət abidəsi olan məşhur “Leyli və Məcnun” məsnəvisində də mövzu içərisində dövlət, hakimiyyət, dövr, zamanla bağlı qanun-qaydalara etiraz, müxaliflik ruhu yeri gəldikcə, məhz alleqoriyanın üstüörtülü ifadə və inikas tərzindən istifadə yolu ilə öz əksini tapır. Füzuli ictimai ədalətsizliyə qarşı Məcnunun timsalında bir müxalif düşüncə carçısının, humanizm, bərabərlik ideyasının simvolik obrazını yaratmışdır desək, yanılmarıq. Əsərin baş qəhrəmanının mövcud cəmiyyətdən, onu anlamıyanların əhatəsindən qaçıb da, təbiətin azad qoynunda səhranişinliyi intixab etməsi bu baxımdan zamanı üçün çox mütərəqqi olan bir təqdimat idi. Axı Füzuli lirik idi, M.Ə.Sabir deyildi. XX əsrin ağlar-güləyən satirik Sabirindən fərqli olaraq, inqilabi çağırış edə bilməzdi. Baxmayaraq ki, M.Ə.Sabir özü Füzuli estetikasından ruhlanaraq, onun lirik qəhrəmanlarını yaşadığı dövrün mənfi tipləri ilə əvəzləyib, öz üslubunda belə deyirdi:

Ah eylediyim nəşeyi-qəlyanın üçündür...

Qəm ağladığım, qəhveyi-fincanın üçündür... (5, s. 37).

Yaxud Füzuliyə bənzətməsində nə deyirdi?

Məndə ar olsaydı, ölmək ixtiyari etməzmidim?

Abrunun nolduğunu bilsəydim, ar etməzmidim?.. (5, s. 189)

Bu baxımdan cəmiyyətdəki ictimai bərabərsizlik, insan hüquqlarının tapdalanması, səmimi münasibətlərin, dəruni sevginin anlaşılmaması Orta əsrlərin

qaranlıqlarında ani olaraq parlayıb da sönməsi Füzuli kimi aşiq şairi biganə qoya bilməzdi. Burada müəllif yenə də alleqoruyanın üstüörtülü, gizli ifadə imkanlarından istifadə edərək dövrə, zamana müxalif mövqeyini çox sevdiyi Məcnunun simasında, onun həyat tərzində, vəhşi heyvanlarla ülfət və ünsiyyətində, təbiətin min bir gözəllikləri içərisində təcəssüm etdirə bilmişdir. Yeri düşmüşkən akademik Tofiq Hacıyevin bu barədə çox original fikirlərini xatırlatmaq istərdik: “Füzuli Məcnunun demokratizmini ədalətli hökmdar simvoluna çatdırır və poemanın bir fəslində ideal bərabərliyin hökm sürdüyü bir səltənət verir. Bu səltənət yarım alleqorik səciyyə daşıyır. Yarım alleqoriklik ondadır ki, cəmiyyət, sırasıyla kütlə heyvanlardan (dədudamdan) ibarətdir, ancaq hökmdar insandır. Ancaq bu da var ki, bu hökmdar insan, əlbəttə, məhz Məcnundur. Bu hakimiyyət Nizaminin utopik bərabərlik cəmiyyətinin alleqorik müqabilidir. Tarixi-siyasi məzmunu isə həmindir.

Füzuli həmin dövləti – hakimiyyəti Dərd mülkü adı ilə təqdim edir:

Məcnun idi mülki-dərd şahı.

Bu sağlam ədalətlə idarə olunur, burada hüquq bərabərliyi hökm sürür. Məcnun elə sərkərdədir ki, onun ədaləti hər bir heyvana şamildir” (6, s. 68).

Bu da bəllidir ki, Füzuli ədəbiyyat tarixində Azərbaycan bədii nəsrinin ilk nümunələrini yaradan ölməz sənətkardır. Onun bir sıra məktubları, “Divan”larına yazdığı müqəddimələr (dibaçə), “Şikayətnamə”, “Rindü Zahid”, Hüseyn Vaiz Kaşifinin fars dilindəki “Rövzətüş-Şühədə”sı əsasında yaratdığı “Hədiqətüs süəda”sı və digər əsərləri dilimizin ilk bədii nəsr əsərləri kimi bu gün də dəyərləndirilir.

Onun “Şikayətnamə”si tənqidi-satirik üslubu, nəsrə şeirin bir-birini tamamlaması baxımından xüsusi bir təhlili yozumunda Füzulinin bədii nəsr sahəsində orijinal sənətkarlığını göstərir. Məhz oradakı lirik parçalar, poetik ovqaf idarəsində get-gələ salınan ahıl insanın emosional vəziyyətini, ruhi iztirablarını yüksək bədii boyalarla daha kövrək ifadə edir. Şairin yaşadığı mühitdən giley-güzarı, həyatından narazılığının səbəbi, dövlət idarələrində müşavirlərin, sahibi-ixtiyarların biganəliyindən, pis rəftarından söz açması həqiqətən ürək ağrıdır. Demək, bu müdrik şəxsin şikayəti, dünya kədəri boş-boşuna yaranmamışdır... “Tifli-zəbunikən sözü aləmi tutan” bu mövlana şairin, dünyaya məhəbbət gözü ilə baxan Allah aşiqinin, ömrünün ahıl çağlarında 9 axça təqaüdə möhtac qalan bu nurani insanın şikayətlənməkdən başqa daha nəyə gücü çatırdı?! Dövlət idarələrindəki məmurların özbaşınalığı Füzulini elə sarsıdır ki, üzünü çevirib, kor-peşiman geri qayıdarkən əslində özünü qınayır, pis adamlara inanıb da tamahkarlıq etməyi Allahdan uzaqlaşmaq kimi dəyərləndirir və bu cür əməl sahiblərinin hasili zillət, əzab, xəcalət olacağını xatırladır. “Şikayətnamə”də özünü tamahkarlıqda qınayır və təqsirkarlığı öz boynuna götürür. Bu məqamda uyğun bir şeir parçası yerinə düşür:

İstədim ki, ülüvvi-qədr bulam,

Məzhəri-lütfi-padşah olam.
Bilmədim kim, şikəstə hal oluram,
Həsəd əhlinə payimal oluram.
Qəmə-əşrərə xadim olmaq imiş,
Süfəhayə mülazim olmaq imiş.
Kim ki, Allahdan iba eylər,
Qeyr dərgahə iltica eylər.
Hasili zillətü xəsarət olur,
Rəxti-ümmidi yəcə qarət olur (3, s. 300).

Şair sanki böyük bir qəbahətə yol veribmiş kimi özünü təqsirli bildiyini etiraf edir.

Dialog şəklində qurulan bu parçada şairin qudurğan idarə sahiblərinin, hətta sıravı işçilərin onu saymaması, məhəl qoymamaları, şairin salamının belə alınmaması onu o qədər mütəəssir və məyus edir ki, onları qiyamət qorxusu ilə silkələməyə məcbur olur. Apardığı mübahisənin boş olduğunu görüb kor-peşiman geri qayıdan Füzuli çox gözəl bir təhkiyə, həm də kinayə ilə ürək sözünü inci sapına düzür: “Mən bəratimdən ihanət çəkdiyim üçün münfəil, bəratim məndən fədsiz əzab verdiyi üçün xəcil.

Mən ona fitnə, ol mənə afət,
Mütənəffir mən ondan, ol məndən.
Mən ona qüssə, ol mənə möhnət,
Mütənəkkir mən ondan, ol məndən” (3, s. 303).

Sanki, bütün məhrumiyyətlərin günahkarı cansız, bəzəkli kağız parçaları olan o, Bərat imiş, ki, alleqoriyanın məcazi dili ilə müəllif ona xitab edir.

Heç axirət sorğu-sualından da qorxub çəkinməyən sahib-mənsəblər, rüşvətxorlar Füzuli kimi şəxsiyyəti necə duyub anlaya bilərdilər. Bəli, “Şikayətnamə” bir tərəfdən ədəbi ənənəylə bağlı bir bədii forma idisə, digər tərəfdən şairin həyat fəlsəfəsinin nəsrədə təcəssümü kimi maraqlı və dəyərli bir ədəbi hadisədir. “Fəqir padşahasa, gədayi-möhtəşəm”liyi üstün tutan şair “Şikayətnamə”sində əslində başına gələn bəlalərin səbəbini son ucda öz taleyində görür, bəxtindən şikayətlənir:

Gərçi ənduhü möhnətim çoxdur,
Hiç kimdən şikayətim yoxdur.
Taleyimdir mənə cəfa gətirən,
Hər bir anında min bəla gətirən (3, s.303).

Bununla da Məhəmməd Füzuli bədii sözün ecazı ilə zəmanəsinin fəvqünə qalxdığını bir daha vurğulamış olur, 530 il öncə dünyaya gələn şair bizə doğru böyük eşqlə irəliləyərək qəlbini qıran dövrə – zəmanəyə meydan oxuyur.

İSTIFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT (REFERENCES):

1. Həmid Araslı. Böyük Azərbaycan şairi Füzuli, Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1958, 310 s.
2. Məhəmməd Füzuli. Əsərləri, 5 cildə, I cild, Bakı: AzSSR EA, 1958, 465 s.
3. Məhəmməd Füzuli. Əsərləri, 5 cildə, II cild, Bakı: AzSSR EA, 1958, 354 s.
4. Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı, Bakı: Çəşmə, 2018, 348 s.
5. Mirzə Ələkbər Sabir, Hophopnamə, tərt. M. Məmmədov, Bakı: Yazıçı, 1980, 556 s.
6. Tofiq Hacıyev. Füzuli dil sənətkarlığı, Bakı: Gənclik, 1994, 72 s.